

SURXONDARYOLIKLARNING GALABAGA QO‘SHGAN MUNOSIB HISSASI

Toshov K.T

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Jahondagi globallashuv jarayonlarida tinchlikni saqlash masalasi eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushini barcha tinchliksevar kuchlar o‘sha mudhish voqealarni qayta takrorlanmasligi uchun hamjihatlik bilan kelishmoqdalar. Shuni inobatga olib BMT Bosh Assambleyasi 2004-yil 22-noyabrda 59/26-son rezolyusiyasini qabul qilib, 8 va 9-may kunlarini “Xotira va Yarash kuni” sifatida e‘lon qildi. Bu esa, yangi urushlarni oldini olish va Ikkinchi jahon urushi qurbonlarini xotirlash yo‘lidagi muhim qadam bo‘lib sanaladi.

Insoniyat o‘zining uzoq davrlik tarixi mobaynida o‘n to‘rt mingdan ko‘proq urushlarni boshidan kechirgan. Bu urush va qirg‘inbarotlarda qancha davlatlar halokat girdobiga tushgan, millionlab odamlar qurbon bo‘lgan, behisob yo‘qotishlar va vayronagarchiliklar sodir bo‘lgan. Insoniyat boshidan kechirgan urushlar orasida Ikkinchi jahon urushi o‘zining dahshati bilan alohida ajralib turadi. Bu urushda o‘sha davrdagi 73 davlatlardan 62 tasi ya‘ni Yer shari aholisining 80 foizi bevosita qatnashdi. Qolgan 11 ta davlat ham o‘z manfaatlaridan kelib chiqib, u yoki bu tarafga yon bosishga majbur bo‘ldi. Urush 40 ta davlat, uch qit‘a va to‘rt okean hududida olib borilgan. 110 million qurolli askar ishtirok etgan bu urushda taxminiy hisob-kitoblarga ko‘ra, 60 million kishi qurbon bo‘lgan. Urush tugaganiga 75 yil bo‘lgan bo‘lsa-da, urushning kishilar qalbiga solgan jarohati, jabru sitamlari hali-hanuz unutilgani yo‘q.

O‘zbekiston xalqi milliy istiqlolga erishganidan so‘ng, Vatanimiz hayotining barcha jabhalarida yangilanish, poklanish jarayoni yuz berdi. Tarixiy, milliy qadriyatlarimizni tiklash borasida ulkan ijobiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Xususan, ko‘pming yillik tariximiz, madaniyatimiz va ma‘naviy merosimiz haqqoniy tarzda o‘z o‘rnini topib bormoqda. O‘zbekiston xalqining Ikkinchi jahon urushidagi ishtiroki, ularning fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasini xolisona va adolat nuqtai nazaridan o‘rganish tarixiy xotira hamda kelajak uchun ham muhimdir. Insoniyat boshidan kechirgan urushlar orasida Ikkinchi jahon urushi o‘zining dahshati bilan alohida ajralib turadi. Urush tugaganiga 79 yil bo‘lgan bo‘lsa-da, urushning kishilar qalbiga solgan jarohati, jabru sitamlari hali-hanuz unutilgani yo‘q.

Shuni unutmazlik kerakki, bugungi tinch, farovon hayot uchun ota-bobolarimiz misli ko‘rilmagan azob-uqubatlar va talofatlar kerak bo‘lsa o‘z jonlaridan kechib,

butun insoniyat boshiga tushgan fashizm balosini bartaraf etishda mislsiz mardlik, jasurlik ko'rsatib o'z hissalarini qo'shib, jahon tarixida mangu o'chmas iz qoldirishdilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "1941-yilda O'zbekiston aholisi jami 6,5 million kishini tashkil etgan, shundan urushda O'zbekistondan 1 million 951 minga yaqin kishi ishtirok etib, shundan 538 ming o'zbekistonlik fuqarolar xolok bo'ldilar. Urush davrida 158 ming hamyurtlarimiz bedarak ketgan bo'lsa, sovet tuzimi siyosati tufayli boshqa o'lkalarga quloq va surgun qilingan 59 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz urushda boshqa o'lkalar hisobidan qatnashgan" [1]. Ikkinchi jahon urushi davrida million-milionlab begunoh insonlarning umri xazon bo'lganini, qancha-qancha oilalar xonavayron bo'lib, go'daklar etim qolganini tarix, bugungi va kelajak avlod hech qachon unutmaydi. Bu g'alabani ta'minlashda Surxon vohasi ahlining ham munosib hissasi borligini ta'kidlash joizdir.

Shuni unutmazlik kerakki, bugungi tinch, farovon hayot uchun ota-bobolarimiz misli ko'rilmagan azob-uqubatlardan talofatlar, kerak bo'lsa, o'z jonlaridan kechib, butun insoniyat boshiga tushgan fashizm balosini bartaraf etishda mislsiz mardlik, jasurlik ko'rsatib, o'z hissalarini qo'shib, jahon tarixida mangu o'chmas iz qoldirdilar.

O'zbekiston xalqlarining Ikkinchi jahon urushidagi ishtiroki, ularning fashizm ustidan qozongan g'alabaga qo'shgan hissasini xolisona o'rganish tarixiy xotira uchun ham, kelajak avlod uchun ham nihoyatda zarurdir. Ikkinchi jahon urushi davrida million-milionlab begunoh insonlarning umri xazon bo'lganini, qancha-qancha oilalar xonavayron bo'lib, go'daklar yetim qolganini tarix, bugungi va kelajak avlod hech qachon unutmaydi.

O'zbekistondan 1,5 million kishi Ikkinchi jahon urushida qatnashdi. Jumladan, Toshkent shahridan 100000, Toshkent viloyatidan 200000, Sirdaryo viloyatidan 15252, Surxondaryodan 20724, Andijon viloyatidan 97000, Qoraqalpog'istondan 61618, Jizzax viloyatidan 39620, Navoiy viloyatidan 10000dan ortiq, Qashqadaryo viloyatidan 40000 nafarga yaqin mard o'g'lonlar dastlabki kunlarda fashizmga qarshi kurashga safarbar etildi.

Urushga ketgan mard o'g'lonlardan 500 ming vatandoshimiz mash'um urush olovi yongan nuqtalarda jon bergan. Taxminan 130 ming kishi bedarak yo'qolgan. Bular xalqimiz uchun juda katta yo'qotish edi. Bu qonli janglarda vatan ozodligi yo'lida minglab surxondaryoliklar shahid bo'lgan bo'lsa, minglab surxondaryolik azamatlar esa g'alaba bahorini qarshilash baxtiga muyassar bo'lib, o'z yurtlariga g'alaba nashidasini surgan holda qaytdilar.

Urush yillarida barcha tinchliksevar xalqlar qatorida Surxon vohasi aholisi ham fashizmga qarshi kurashda alohida jasorat namunasini ko'rsatdi. Surxondaryolik

jangchilar urushning dastlabki kunlaridanoq qo'lga qurol olib, Rossiya, Ukraina, Belorussiya yerlarini dushmandan himoya qilishda ko'ksini qalqon qildilar. Urushning barcha janggohlarida vohamiz jangchilarining ko'rsatgan jasoratlari dushman ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashda munosib hissa bo'ldi. Bundan tashqari, viloyatimiz mehnat ahli urush davrining og'ir yo'qotishlari, yo'qchilik va yetishmovchiliklariga qaramasdan alohida sabot va matonat bilan mehnat qildi, front ortini mustahkamlash, iloji boricha ko'proq mahsulot ishlab chiqarish, urush tufayli viloyatimizga ko'chirilgan aholiga g'amxo'rlik qilish, jangchilarga moddiy yordam uyushtirish, mudofaani tashkil etish kabi barcha xayrli ishlarda faol ishtirok etdi.

Urush xalqimizning sabr-bardoshini, matonat va irodasini yana bir bor sinadi. Tinchlik va osoyishtalikka tashna bo'lgan har bir jon iloji boricha frontga yordam berdi, imkon qadar front ortini mustahkamladi. Xalqimiz «Hamma narsa front uchun» shiori bilan tunu kun tinimsiz mehnat qildi, barcha qiyinchiliklarni sabr va bardosh bilan yengdi. Urush butun insoniyat qatorida xalqimiz boshiga ham og'ir musibatlar soldi, birorta xonadon yo'qki urush dahshati yetib bormagan bo'lsin. Shu mash'um urush ming-minglab qablarga alam va o'kinch soldi, azamat yigitlarni umrini erta xazon qildi, onalarni jigargo'shalaridan, bolalarni otalaridan, suluv kelinchaklarni umr yo'ldoshlaridan ayirdi. Bu achchiq haqiqatni unutishga hech kimning haqqi yo'q, tinchligimiz va yorqin kelajak uchun jon fido qilgan insonlarning xotirasi doimo qalbimizda mangu qoladi. Barchamizga ma'lumki mustaqillikka qadar Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabada o'zbek xalqining ishtiroki masalasi ham yetarli tarzda talqin etilmadi. Qolaversa, urush maydonlarida shahid ketgan millionlab jangchilarning qaerda vafot etganligi yoki qabri qaerdaligidan qarindosh-urug'lari uzoq yillar bexabar keldi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Stalingrad jangida 11 nafar sharqlik jangchining qahramonligi tarix sahifalarida muhrlandi. Ular Don daryosining o'ng sohilidagi tepalikni egallab, 12 kun mobaynida dushman bilan olishib, ularni to'xtatib kolishga muvaffaq bo'lgan edilar. Ulardan 9 tasi o'zbek, 1 tasi qozoq, 1 tasi ozarbayjon edi. Bu tepalik hozirda ham «Sharqning 11 qahramoni» nomi bilan ataladi. Urushda halok bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikilar esa «noma'lum soldat» yodgorligi deb ataldi, har bir shahid ketgan jangchining qaerdan frontga ketgani, qaerda jang qilgani yoki qaerda halok bo'lib dafn etilgani aniq ediku. Biroq istiqloq bergan ulug' imkoniyat bu boradagi yaralarimizga ham ma'lum darajada malham topdi. Fashizm ustidan qozonilgan g'alabani 50-yilligi munosabati bilan nashr etilgan «Xotira» kitobida yurtimizdan frontga ketib, halok bo'lgan millionlab jangchilarning nomi, ularning jasorati, dafn etilgan joylari aniqlashtirildi. Bu bilan esa urushning sovuq shamolidan aziyat chekkan minglab qalblar taskin topdi, o'z yaqinlarining qabrlarini izlab topib, ularni ziyorat qilish baxtiga musharraf bo'ldi.

O'sha suronli yillarda Surxon vohasining front ortidagi barcha insonlari urush davrining muhtojliklari, yupunliklari va yetishmovchiliklari hamda yo'qotishlariga qaramasdan, mardonavor mehnat qilishib fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning iqtisodiy poydevorini barpo qildilar. O'sha suronli urush yillarida og'ir mashaqqatlar va mehnatlar natijasida viloyat sanoat mahsulotlari 20 foizga o'sdi. Viloyatda yillik qazib olinadigan neft miqdori 200 ming tonnaga yetdi. Bu yillarda viloyat sanoatchilari frontga va mamlakat aholisiga ko'plab miqdordagi sanoat mollari yetkazib bergan bo'lsa, viloyat dexqonlari esa o'zlarining mardonavor mehnatlari bilan mamlakat oziq-ovqat muammosini hal qilish ishida faol qatnashdilar. Shu yillarda viloyatda g'alla ekadigan maydonlar miqdori 1940 yildagiga nisbatan 150 foizga oshdi. Qishloqlarda mehnatga yaroqli yigitlarning asosiy qismi urushga ketganligi sababli qishloqdagi mehnatning og'ir qismi xotin-qizlar, qariyalar va yosh bolalar zimmasiga tushdi. Ular urushda qatnashayotgan jangchilarga qishloq xo'jalik mahsulotlarini yanada ko'proq yetkazib berish borasida bajonidil mehnat qildilar.

Urush yillarida viloyat mehnat ahli davlatga 800 ming tonnaga yaqin don, 210 ming tonna paxta, 15 ming tonna go'sht, 5 ming tonna guruch, 170 ming dona qorako'l teri, 360 tonna pilla va 100 tonna sabzavot hamda meva yetkazib berish bilan birga, jangchilarga 14 million so'm pul, 300 tonna go'sht, 530 tonna don, 30 tonna yog', 180 tonna meva va sabzavot, 55 mingdan ortiq har xil turdagi issiq kiyimlar yubordilar. Urush yillarida viloyatda 260 nafar xotin-qiz rahbarlik lavozimlariga ko'tarilgan bo'lsa, 600 nafar xotin-qiz esa texnika sirlarini o'zlashtirdi.

Urush yillarida viloyat vatanparvarlari alohida o'rnak ko'rsatib, jangovar texnikalar uchun 45 million so'mdan ko'proq mablag' to'plab topshirishdi. O'sha jangovar yillarda viloyatning 50365 nafar vatanparvar yigitlari qo'llariga qurol olib vatan ozodligi uchun dushman bilan ayovsiz jang qildi va ushbu janglarda ularning yarmidan ko'pi qonli janggohlarda vatan ozodligi yo'lida qurbon bo'ldilar.

O'zbekistonlik jangchilardan 1753 nafari "Moskva mudofasi uchun" medali, 2733 kishi "Stalingrad mudofasi uchun" medali bilan, 2974 nafari «Kavkaz mudofaasi uchun» medali bilan taqdirlangan bo'lsa, 1382 nafari "Leningrad mudofaasi uchun" medali bilan mukofotlangan. Jangovar harakatlarda O'zbekistondan 1706 nafar kishi «Berlinni olgani uchun», 109208 nafar harbiy «Germaniya ustidan g'alaba qozonilganligi uchun» medali bilan mukofotlandilar.

Yapon militaristlariga qarshi janglardagi jasoratlari uchun o'zbekistonliklardan 6770 nafar harbiylar mukofotlandilar. Urush yillarida jami 120 ming o'zbekistonlik jangchi orden va medallar bilan mukofotlandi. O'zbekistonliklardan 75 nafar kishi Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi. O'zbekiston jangchilaridan 82 kishi "Shuhrat" ordenining uchala darajasi bilan mukofotlandi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida vaziyat qanchalik og'ir bo'lishiga qaramasdan Surxon vohasida maorif va madaniyat sohasida mutaxassislar tayorlaydigan kurslar

tashkil etildi. Urush yillari O‘zbekistonda ta’lim muassasalarining qisqarishiga doir raqamlar keltirilib, ma’lumotlar tavsiflab berilgan. O‘zbekistonda 1940-1941 o‘quv yilida 4838 ta maktab faoliyat olib borgan bo‘lsa, 1945-1946 o‘quv yillarida ularning soni 4483 taga tushib qoldi. Lekin Surxon vohasida urush yillarda viloyat maktablari soni 131 tadan 142 taga yetib, o‘quvchilarga 1784 nafar o‘qituvchi ta’lim-tarbiya berdi.

Urush boshlangan vaqtda O‘zbekistonda Ittifoq FA O‘zbekiston filiali va Respublika oliy o‘quv yurtlarida 2512 ta ilmiy xodim, jumladan, 400 nafar mahalliy millat olimlari, 16 ta akademik, 20 nafar FA muxbir a’zosi, 510 ta professor, 627 dotsent, 395 assistent, 176 nafar katta ilmiy xodim va 283 nafar kichik ilmiy xodim faoliyat olib bordi.

1941 yilda viloyatning Termiz shahri va 6 tumanida aloqa, 19 ta pochta bo‘limi tashkil etilgan bo‘lsa, 1941 yil 190 nafar pochta viloyat aholisiga xizmat qildi. Elektrlashtirish va radiolashtirishni rejalashtirish yuzasidan ham katta ishlar amalga oshirildi va viloyat bo‘yicha 660 ta telefon apparati, 766 ta radio nuqtasi o‘rnatildi.

Teatr san’atining keng xalq ommasiga ta’sir o‘tkazuvchi ommabop turlaridan bo‘lgani uchun urush yillarida mazkur madaniyat o‘choqlariga alohida e’tibor berildi. Urush yillarida O‘zbekistonda 51 ta teatr jamoasi faoliyat ko‘rsatib, shuning 16 tasi g‘arbdan evakuatsiya qilingan teatrlar edi. Urush yillarida muzikali drama teatrining san’atkorlari ham samarali mehnat qildilar. Bu yillarda viloyat teatri sahnasida Uyg‘unning «Ona» pesasi, shuningdek «Besh so‘mlik kelin», «Yoriltosh», «Nurxon», «Qaltis hazil», «Tohir va Zuhra» pesalari namoyish etildi.

O‘zbekiston viloyatlariga ham evakuatsiya qilingan teatr jamoalari joylashtirildi. Urush munosabati bilan Xarkov shahrining drama teatri jamoasi Termiz shahriga evakuatsiya qilingan edi. O‘shanday og‘ir yillarda ikki xalq san’atkorlari yelkama-yelka turib, mehnat qilib, xalqqa ma’naviy madadkor bo‘lib turdilar.

Bundan tashqari urush yillarida viloyat mehnatkashlarining ma’naviy olamini oshirishiga ham alohida e’tibor berildi. Ushbu yillar orolig‘ida viloyatda 348 ta targ‘ibot va tashviqot markazlari ishlab turdi, targ‘ibot va tashviqot markazlarida 2600 nafar targ‘ibotchi faoliyat ko‘rsatib, omma orasida tushuntirish ishlari olib bordilar. O‘sha tahlikali yillarda 500 martadan ortiq ommaviy sport tadbirlari o‘tkazildi.

Viloyatda sog‘liqni saqlash sohasida ham baholi qudrat ishlar amalga oshirildi, jumladan, 1943 yilda Uzun posyolkasida shifoxona va dorixona ochildi. Sherobod va Boysun tumanlarida feldsherlik markazlari tashkil etildi. Termiz shahrining 2-maktabi binosiga 1264 raqamli harbiy gospital tashkil etildi.

O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining soni 2024-yil 8-may holatiga ko‘ra 112 nafarni tashkil qiladi. Bir yil oldin ularning soni 174 nafar edi. Viloyatlar kesimida qaraydigan bo‘lsak, Toshkent shahrida 42 nafar,

Toshkent viloyatida 16 nafar, Farg‘ona viloyatida 9 nafar, Qashqadaryo viloyatida 8 nafar, Buxoro viloyatida 6, Andijon viloyatida 5 nafar, Xorazm viloyatida 5 nafar, Namangan viloyatida 4 nafar, Navoiy viloyatida 4 nafar, Samarqand viloyatida 4 nafar, Surxondaryo viloyatida 3 nafar, Jizzax viloyatida 3 nafar, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2 nafar hamda Sirdaryo viloyatida 1 nafarni tashkil etadi. O‘zbekistonda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilaridan tashqari 5271 nafar mehnat faxriysi ham istiqomat qilyapti.

Hozirgi kunda Ikkinchi jahon urushida qatnashgan surxondaryolik jangchilardan 3 nafari hayot bo‘lib, Buyuk G‘alabaning 79 yilligini eson-omon nishonlab, vatondoshlari va farzandlarining hurmatiga sazovor bo‘lib turibdilar. Surxondaryo viloyati xokimligi ularning har biriga 9-may -Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan urush va mehnat faxriylariga yo‘llagan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yo‘llagan tabrik va 20 million so‘mdan pul mukofatlarini taqdim etdi.

Bugungi kunda esa keksalik gashtini surayotgan urush faxriylari yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda katta hissa qo‘shib, mustaqil O‘zbekistonimiz yoshlariga Vatanga muhabbat, do‘stga sodiqlik, sabr-qanoat, insofu diyonat, ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik hislarini o‘z nasihat va o‘gitlari orqali singdirmoqdalar hamda davlatimizning yanada ravnaq topishiga o‘z hissalarini qo‘shmoqdalar.

Umuman olganda, Surxondaryo viloyati xalqi Ikkinchi jahon urushi yillarida dushmanga qarshi frontda va front ortida mardonavor kurash olib bordi, dushman ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabaga o‘zining munosib hissasini qo‘shdi.

Adabiyotlar:

1. “Ilg‘or Surxon uchun” gazetasi 1941 yil 4 noyabr soni.
2. “Ilg‘or Surxon uchun” gazetasi 1943 yil 8 iyun soni
3. Viloyat davlat arxivi. 45- fond, 1- yozuv, 137- ish, 15 bet
4. Leninskaya znamya gazetasi 1943 yil 25 aprel soni
5. Toshov, K. T. (2021). Geroizm Jiteley Surxandarinskoy Oblasti V Gody Vtoroy Mirovoy Voyny. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(3), 91-96, 2021
6. Toshov, K. T. (2023). THE BEGINNING OF THE WAR AND THE INVOLVEMENT OF ALL FORCES AT THE FRONT. Modern Science and Research, 2(10), 264-268.
7. Тошов, К. Т. (2020). Деятельность трудящихся Сурхандаринской области по укреплению тыла в годы Второй мировой войны. Бюллетен науки и практики, 6(3), 567-570.
8. Toshov, K. T. (2020). G‘ALABAGA QO‘SHILGAN MUNOSIB HISSA. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(2).

9. Тошов, К. Т. (2023). Начало войны и задействование всех сил на фронте, *Европейан Журнал оф Интердисциплинарй Ресеарч анд Девелопмент*, Вolumes-22, 300-305.

10. Toshov, K. T. (2024). IKKINCHI JAHON URUSH YILLARIDA SURXONDARYO VILOYATI AHOLISINING G‘ALABAGA QO‘SHGAN MUNOSIB HISSASI. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 1, 42-49.

11. Toshov, K. T. (2024). Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxondaryo viloyati aholisining g‘alabaga qo‘shgan hissasi, *O‘tmishga nazar*, 1, 42-48.

12. Toshov, K. T. (2024). Surxondaryo viloyati ahlining frontdagi qahramonliklari, *O‘zMU xabarlari*. 1/2/1,36-39.

13. Toshov, K. T. (2024). Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxondaryo viloyatidagi maktab, ta'lim-tarbiya va madaniy hayotdagi muammolar, *Xorazm Ma'mun akademiyasi Axborotnomasi* 9/3, 40-43.

15. Toshov, K. T. (2020). II jahon urushi yillarida Surxon vohasiga sanoat korxonalarining evakuatsiya qilinishi, *O‘tmishga nazar Maxsus son*, 356-361.